

FOYDALI O'SIMLIKLARNING O'ZBEKISTONDA O'RGANILISHI

D.Sodiqova¹, Yoqubova Mexribon², Tursunov O'ktam³

¹DTPI -b.f.f.d. (PhD),

^{2,3}Biologiya ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597811>

Annotatsiya. Manzarali o'simliklar insonga yaxshi kayfiyat va ko'tarinki ruh bag'ishlashidan tashqari, atrof muhit havosini tozalashda, shovqinni va yozning jazirasida xaroratni pasaytirishda, uni namlab turishda boshqa vositalar bilan almashtirib bo'lmaydigan darajada katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada O'zbekiston florasida uchraydigan madaniy va dorivor o'simliklarning guruhlari va ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Flora, efir, narkotik, saponin, ziravor, oshlovchi, madaniy o'simliklar.

Аннотация. Помимо того, что декоративные растения дарят людям хорошее настроение и поднимают настроение, они играют важную роль в очищении окружающего воздуха, снижении шума и температуры в летнюю жару, а также в поддержании влажности, что невозможно восполнить другими средствами. В статье дана информация о группах и значении культурных и лекарственных растений, встречающихся во флоре Узбекистана.

Ключевые слова: Флора, эфир, лекарственное средство, сапонин, пряность, приправа, культурные растения.

Abstract. In addition to giving a person a good mood and high spirits, ornamental plants are of great importance in purifying the ambient air, reducing noise and temperature in the summer heat, and moisturizing it, which cannot be replaced by other means. This article provides information on the groups and significance of cultural and medicinal plants found in the flora of Uzbekistan.

Keywords: Flora, ether, drug, saponin, spice, seasoning, cultivated plants.

Kirish. Hozirgi kunda O'zbekiston florasida uchraydigan dorivor o'simliklardan 110 dan ortiq turlari, yahni 2,5% tibbiyotda har xil kasalliklarni davolashda keng qo'llanilmoqda, lekin respublikamiz hududida dori-darmonlik xususiyatiga ega bo'lgan o'simliklarning 1154 dan ko'proq turlari tarqalganligi to'g'risida ma'lumotlar berganlar. "O'zbekiston florasida" nomli 6 jildli asarda qayd qilinishicha, O'zbekistonda yovvoyi, madaniy o'simliklarning 146 oilaga mansub 4500 ga yaqin o'simlik turi bo'lib, ularning 577 turi dorivor shifobaxsh o'simliklar hisoblanadi. O'zbekiston florasida foydali shifobaxsh turlarga juda boy.

Foydali o'simliklarning guruhlari. Inson va hayvonlarning yashashi hamda hayot kechirish jarayonlarida o'simliklar muhim rol o'ynaydi. Chunki o'simliklar oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon, yem-xashak hamda juda ko'p moddalarning tabiiy manbalari hisoblanadi. Insoniyat uzoq yillar davomida madaniylashtirgan o'simliklaridan tashqari yovvoyi o'simliklardan ham turli maqsadlarda foydalanib kelmokda. O'simliklar olamining katga bir qismini foydali o'simliklar tashkil qiladi. Foydali o'simliklar ham turli-tumandir, lekin shuni unutmaslik kerakki, biror foydali o'simlik bir paytning o'zida ozuqabo', dorivor, vitaminli,

moyli, tolali, asaldor va boshqa xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. O'zbekiston foydali o'simliklarini foydali xususiyatlari va ishlatilishiga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratiladi:

1. Oziq-ovqat o'simliklari – yong'och, tog'olcha, rovoch, qo'zilola, piyoz, ismaloq, bug'doy, sholi, sulii, mosh, no'xat, loviya, semizo't va h.k.

2. Sabzavot-poliz o'simliklari – sabzi, sholg'om, pomidor, kartoshka, tarvuz, qovun, qovoq, bodring, karam, qalampir va h.k.

3. Ziravor o'simliklar – zira, qalampir, zirk, yalpiz, kashnich, rayhon, kiyiko't, limono't va h.k.

4. Dorivor o'simliklar – qora andiz, bozulbang, arslonquloq, sachratqi, zubturum, bo'yodoron va h.k.

5. Vitaminli o'simliklar – chakanda, na'matak, cho'l yantoq, ituzum, qoraqand, yasnotka, jag'-jag' va h.k.

6. Saponinli o'simliklar – yersovun, yetmak, kachim.

7. Manzarali o'simliklar – majnuntol, chinor, atirgul, rayhon, gultojixo'roz, lola, ko'zagul va h.k.

8. Narkotik o'simliklar – ko'knor, tamaki, nasha, maxorka, mingdevona, bangidevona h.k.

9. Asal beruvchi o'simliklar – gulsafsar, boychechak, qizg'aldoq, ko'knor, Regel shirachi, kovul, yantoq, limono't, xa'ri va h.k.

10. Bo'yoq beruvchi o'simliklar – tirnoqgul, yong'och, isfarak, anor, pista, isiriq, ro'yan, qizilmiya, xina, o'sma va h.k.

11. Efir moyli o'simliklar – qizil archa, avrug, yovvoyi chinnigul, issop, ermon, marmarak, toshbaqatol va h.k.

12. Tolali o'simliklar – kendir, oq gulxayri, oqso'xta, paxtak, oqquray, kanop, erkakselin va h.k.

13. Oshlovchi moddali o'simliklar – zarang, ko'ktol, yulg'un, eman, kermak, oshlovchi toron, rovoch, otquloq va h.k.

14. Moyli o'simliklar – g'o'za, kunjut, moyli zig'ir, makkajo'xori, kungaboqar, maxsar,

15. Em-xashak o'simliklari – oq chitir, oqsho'ra, yaltirbosh, qiltiq, chalov, karrak, rang, iloq va h.k.

16. Madaniy o'simliklar – magnoliya, ginkgo biloba, lola daraxti, qarag'ay, shotut, xurmo, shaftoli, o'rik va h.k.

17. Zaharli o'simliklar – oq parpi, g'umay, kampirchopon, uchma, tog'turbid, bodiyoni rumiy va h.k.

Madaniy o'simliklar vakillari va ularning ahamiyati katta. O'zbekistonda madaniy o'simliklar ham ancha ko'p o'stiriladi. Ular cho'l mintaqasidan tortib tog' mintaqasigacha uchraydi. Madaniy o'simliklar turli maqsadlarda: oziq-ovqat, sanoat, meditsina, texnika, xullas xalq xo'jaligining turli sohalarida kishilar ehtiyojini qondirish uchun ekib ko'paytiriladi. Madaniy o'simliklarning turi juda ham ko'p hatto bir turkumga kiradigan yuzlab madaniy turlarni topish mumkin. Ular avvalo xalq seleksiyasi, qolaversa agronomlar, biolog-seleksionerlar mehnatining mahsulidir. Yaratiladigan yangi navlar kishilarning talab, ehtiyojlarini qondirish maqsadida, hayot talabi natijasida vujudga keladi. Birgina I.V.Michurinning o'zi 350 dan ortiq madaniy o'simliklarning yangi navlarini yaratdi. Kishilar uzoq yillar davomida olma, nok, olxo'ri, qovun-tarvuz, atirgul va juda ko'plab o'simliklarning

yangi-yangi navlarini yaratib kelgan va yaratib kelmoqda. Uzbek michurini tokchilik ustasi Rizamat ota Musamuhamedov o'z hayoti davomida 100 dan ortiq tok navlarini yaratdi. Xalq orasidan yetishib chiqqan bunday tabiatshunosseleksionerlar, bog'bonlar nomini va ular yaratgan hamda yaratayotgan yangi-yangi navlarni ko'plab misol qilib keltirish mumkin. Respublikamizda o'sadigan madaniy o'simliklarning ba'zi turlari borki, ular faqat eng qadimgi shahar va qishloqlar, ayniqsa Samarqand, Buxoro, Toshkent, Farg'ona va Namangan kabi ko'hna shaharlarda uchraydi. Bu shaharlarda o'stiriladigan daraxtlarni o'lkamizga keltirib zkilganiga ancha yillar bo'lgan. Daraxt va butalar turli maqsadlar (chiroyli guli, manzaraliligi va xushbo'y hidi) uchun keltirib ekilgan. M.Nabiev va R. Qozoqboevlarning yozishicha Eramizning boshlarida O'rta Osiyoga — Xitoydan balx tuti va shotut, Yapon soforasi va boshqa daraxtlar, Eron va Kichik Osiyodan zsa chinor singari o'simliklar keltirib iqlimlashtirilgan. Amir Temurning farmoyishi bilan Samarqand shahri va uning tevaragida 14 ta bog' bunyod etilgan. Ularda chinor, terak, tol, sadaqayrag'och singari mahalliy o'simliklar bilan bir qatorda chet el hamda O'rta Osiyoning turli joylaridan keltirilgan manzarali daraxtlar — sarv, lola, gulsa'sar, binafsha va boshqa xilma-xil gullar o'stirilgan. Ota-bobolarimiz turli vositalar (savdogarchilik, sayohatlar) yordamida chet mamlakatlardan chiroyli, manzarali daraxtlarni keltirib ekishgan. XVII asrda G'arbiy Yevropa bilan Sharq mamlakatlari o'rtasida savdo aloqalari ancha kuchayadi. Bu davrda turli daraxtlarni bir joydan ikkinchi joyga olib kelina boshlandi. Ayniqsa, XVII asrda o'simliklarni ekish yanada rivoj to'di. Bu davrda o'lkamizga Xitoy, Hindiston, Eron, Afg'oniston va boshqa joylardan bizda o'smaydigan daraxtlar, manzarali o'simliklar keltirib ekila boshlandi. Bunday daraxtlardan: akas, eman, sarv, tut, archa, zarang, arg'uvon, tuya, ginkgo, magnoliya, loladaraxt, saur, qarag'ay, qayrag'och, kashtan, siren va boshqa nodir 34 o'simliklar keltirib ekilgan. Hozir ular respublikamizning markaziy shaharlarida juda oz miqdorda saqlanib qolgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ёзиев Л.Х. Ўзбекистон Жанубига экзотик дарахт ва буталарни интродукция қилиш тарихи ва истиқболлари // Ўзбекистон Ўсимликлар оламидаги биохилмаҳиллик: Муаммо ва ютуқлар. Республика илмий –амалий анжумани материаллари. – Қарши, 2018. – Б. 136-139.
2. Sodikova D. G. et al. Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arbortory //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 105. – С. 06003
3. Бобохонов, М., & Хуррамова, М. (2024). Dorivor chakandani o'sish sharoitlari va ko'paytirish usullari. Nrj, 1(2), 180-183